

PENSAMIENTO, DIGNIDAD Y MORALIDAD EN PASCAL:
UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA «CAÑA PENSANTE»

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

18/noviembre/2025

Resumen: El presente trabajo aborda críticamente la concepción pascaliana de la dignidad humana expuesta en *Pensamientos*, centrada en la tesis según la cual la dignidad del ser humano radica en su capacidad de pensar bien y, a partir de ella, en la posibilidad de la moralidad. A través de un análisis conceptual, se cuestionan varios de los supuestos que sostienen dicha tesis, especialmente la identificación entre fragilidad ontológica, autoconciencia y superioridad moral. Asimismo, se examinan las ambigüedades en el uso de categorías como superioridad, humildad y pensamiento bien ejecutado, señalando los problemas que surgen al extrapolar dimensiones epistémicas u ontológicas al ámbito moral. Finalmente, se ponen de relieve las consecuencias problemáticas de esta concepción para la atribución universal de la dignidad humana, en particular en relación con sujetos que no cumplen las condiciones cognitivas exigidas por el modelo pascaliano, así como la insuficiencia del pensamiento como principio exclusivo de la moralidad.

Palabras clave: Pascal; dignidad humana; pensamiento; moralidad; antropología filosófica; humildad.

Pensamiento, dignidad y moralidad en Pascal: un análisis crítico de la «caña pensante¹»

El pensamiento de Pascal que procuro trabajar se desarrolla alrededor de la tesis: *la dignidad del ser humano radica en su pensamiento bien ejecutado en tanto ser moral*. Es decir, la dignidad que se nos otorga ontológicamente reside en nuestra capacidad de pensar de una determinada manera, ya que esta actividad posibilita que devengamos en seres morales y superiores cualitativamente al resto de entes presentes en nuestra realidad. Como vemos, esta afirmación puede resultar un tanto presuntuosa si la asumimos sin más, incluso si pensamos en ella enmarcada en la cita completa nos presentará más problemas que soluciones al conjunto de premisas que supuestamente la sustentan.

Para empezar, Pascal parte de la premisa de que el ser humano es el ser más frágil que existe. Ahora bien, a ¿a qué se refiere con esta fragilidad? Esto no queda del todo claro, ya que biológica y fisiológicamente no estamos situados en las partes ínfimas cualitativamente hablando. Hay cientos de especies animales que son menos longevas que nosotros, otras tantas formas de vida son notablemente inferiores en relación a nuestra fuerza, rapidez o destreza. Es más, la propia evolución atestigua una resistencia en relación a otras especies que han desaparecido. De modo que, en este sentido, no somos los más frágiles. Otra cosa es que esta superioridad biológica y fisiológica nos eleve gradualmente en términos ontológicos. Es cierto que Pascal seguidamente añade algo que nos hace superiores; el pensamiento, pero que poseamos esa cualidad distintiva respecto al resto de formas vida o la naturaleza en general, no invalida que también tengamos ciertas ventajas ajenas a nuestra psique.

¹ **Texto de referencia para el análisis:** «El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza; pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo: un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Pero, aun cuando el universo lo aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que le mata, porque él sabe que muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no la conoce. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Es de ahí de donde tenemos que elevarnos, y no del espacio y del tiempo que no podríamos llenar. Esforcémonos, pues, en pensar bien: he ahí el principio de la moral». Pascal, B. (2015). *Pensamientos* (X. Zubiri, trad.). Alianza Editorial.

Seguidamente, Pascal continúa haciendo uso de una retórica que, lejos de aclarar el asunto lo hace más enrevesado. Apunta que el universo podría tener una suerte de cualidad ejecutiva, ya que podría organizarse para acabar con nosotros, algo ínfimo a su lado. Es cierto que, si nos comparamos con el universo en términos de extensión y tiempo, somos insignificantes y puede que sea esto a lo que se refiere Pascal. Si nos fijamos en la duración de todo el conjunto de la realidad, nuestra existencia como especie es una cantidad mísera. Igualmente, en extensión no podemos compararnos con la totalidad de lo real como naturaleza. Sí, efectivamente, es así, pero esta comparación en extensión y temporalidad no añade ni quita valor ontológico a algo. ¿Acaso algo porque dure más u ocupe más espacio tiene más peso ontológico? ¿No sería más bien que hay dimensiones ontológicas distintas, diferentes categorías y mezclarlas sin una justificación y vinculación necesaria nos llevaría a postular afirmaciones erradas?

Pero asumamos junto con Pascal que el universo es superior a nosotros en términos pascalianos. Posteriormente, nos dirá Pascal que, a pesar de esa superioridad ontológica del universo, no hace que sea superior en dignidad a nosotros. Esto es así porque el ser humano tiene una autoconciencia de sí mismo, se puede conocer a sí mismo de forma —por decirlo de alguna manera— absoluta. Podemos comprender nuestra finitud, nuestra inferioridad ontológica respecto a esa *res extensa* y esto precisamente es lo que nos hace más grandes que toda la realidad percibida empíricamente. Pero esto también es problemático si hablamos en términos morales referidos a nuestra dignidad. Ser conscientes de nuestra finitud, de nuestra fragilidad, inferioridad respecto a otro o algo, necesariamente no nos hace seres superiores, ni moral ni ontológicamente hablando. Que yo sea consciente de mi inferioridad intelectual en comparación con otro compañero de estudios, no me hace inmediatamente más inteligente que él. Que sea consciente de que soy más lento que un amigo, no me hace más rápido. En este mismo orden de ideas, ser consciente de cierta fragilidad en el orden que sea, no me hace más grande. Es más, Pascal está comparando dimensiones de lo humano que no son extrapolables a la extensión total de la materia. ¿Cómo vamos a pedirle a una estrella que tenga conciencia de su superioridad? Incluso se podría decir que el propio término de superioridad es una proyección de nuestra subjetividad eyectado en un marco existencial concreto.

No obstante, no pretendo ser injusto con Pascal, entiendo que intenta transmitirnos una idea de humildad respecto al resto de la realidad ontológica. Ahora bien, si lo que pretende es resaltar la cualidad de la humildad en lo humano como algo distintivo en términos ónticos, pienso que sería más acertado, primeramente, definir a qué se refiere con esa humildad. Es más, si de entrada colocamos al ser humano en una posición de inferioridad respecto al resto de la realidad, ¿puede ser humilde o más bien realista? Es decir, reconocer su inferioridad no sería más bien que un análisis certero de su realidad ontológica, pero no una muestra de humildad en términos morales. De modo que ese pensamiento o inteligencia que supuestamente es principio de la moralidad, no sería tal, sino que gravitaría más bien en un orden epistémico, existencial, ontológico, etc., pero no en una dimensión moral.

¿Por qué digo esto? Vayamos a que Pascal quiere resaltar la humildad humana como elemento valioso o como virtud. Voy a hablar incluso en un lugar común dentro del marco pascaliano. Ser humilde no es pensar acertadamente de uno mismo, eso es un conocimiento verdadero, ni tener un concepto inferior de nosotros mismos, esto roza el autodesprecio. No, ser humilde se trata de pensar menos en uno mismo y de darle prioridad a otro sabiendo que uno es superior. Miremos, el ejemplo de Cristo, el cuál creo que le resultaría muy familiar a Pascal. Cristo podía ser humilde porque era divino, porque era Hijo de Dios, era Dios. La humildad se basa en una realidad ontológica sustancial y esencial de poder —y en esta realidad— el sujeto supedita su propia sustancia y esencia a la de otra sustancia ontológicamente inferior. Pero esta supeditación no puede venir por parte de alguien que esta en una condición de inferioridad, sino de alguien que se encuentra por encima en un orden jerárquico existencial. De modo que la humildad sería un vaciamiento, desprendimiento de cierto poder, de mi sustancia, mi esencia superior respecto a otro.

Por último, me gustaría comentar brevemente dos asuntos más. Pascal finaliza con que la forma de elevarse del ser humano consiste en pensar bien. Ahora bien, ¿a qué se refiere con pensar bien? ¿Se está refiriendo a lo que previamente ha dicho sobre nuestra naturaleza? Si es así, lo que nos propone no es una conclusión derivada de una argumentación, sino más bien una petición de principio. Si no es así, debería de especificar a qué se refiere con pensar bien, qué es pensar mal y por qué es incorrecto

pensar de una forma y no de otra. Pero demos por sabido todo esto y asumamos lo que nos dice, que pensar bien es lo que nos proporciona dignidad. Esto no deja de ser problemático porque estaríamos dejando fuera a otras personas. Sin ir más lejos, a los bebés que no han desarrollado sus capacidades cognitivas. ¿Acaso un bebé no posee la misma dignidad que una persona adulta? Más aún, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva severa como el alzhéimer, por poner un ejemplo, ¿tampoco tendrían la dignidad que tiene un ser humano capacitado para pensar bien según Pascal?

El otro asunto estriba en relación a que el principio de la moral se deriva del ejercicio del pensamiento bien llevado. Ahora bien, esto presenta algún problema similar a lo expuesto anteriormente. Si una persona no tiene ese concepto antropológico que tiene Pascal, ¿acaso no puede ser moral? Si el principio de la moral, no ya la moral *per se*, sino lo que posibilita de la moralidad, la *conditio sine qua non* de la moral es pensar como nos propone Pascal, esto implica que pensar de otra manera en términos antropológico nos imposibilitaría ser seres morales. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario. Es más, podemos asumir el pensamiento de Pascal y ser profundamente crueles, ya que una cosa no implica ni excluye a la otra. De hecho, parece ser que sería algo propio de nuestra naturaleza contradictoria, la falta de coherencia de lo que pienso, digo y lo que hago.

Bibliografía

Pascal, B. (2015). *Pensamientos* (X. Zubiri, trad.). Alianza Editorial.